

**PERCEPÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA: OBSERVAÇÃO,
ESTÍMULO SENSORIAL, DIÁLOGO E EXPERIMENTAÇÃO**

**PERCEPTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL ACTION:
OBSERVATION, SENSORY STIMULATION, DIALOGUE AND EXPERIMENTATION**

Valéria Fabiane B. F. Cabral

Universidade Federal de Goiás, Brasil

vafabiane@ufg.br

Eliane Maria Chaud

Universidade Federal de Goiás, Brasil

chaud@ufg.br

Resumo

As reflexões apresentadas nesse artigo fazem parte de questões suscitadas em um projeto de pesquisa em andamento cujo objetivo é compreender como estratégias metodológicas de ensino promovem diálogos com as poéticas visuais contemporâneas. O relato de experiência de uma Ação Educativa destaca uma prática de mediação, com base em um material educativo, realizada com estudantes do ensino médio na Exposição coletiva “Enraizamentos” do Grupo de Pesquisa em Práticas Artísticas - Âmbar- FAV/UFG/CNPq. A partir dessa experiência foi possível perceber que as produções artísticas provocam modos de ver que através da reflexividade possibilitam deslocamentos de pensamento.

Palavras-chave: Experiência. Ensino de arte. Cultura visual. Arte contemporânea.

Abstract

The reflections presented in this article are part of questions raised in an ongoing research project whose objective is to understand how methodological teaching strategies promote dialogues with contemporary visual poetics. The experience report of an Educational Action highlights a mediation practice, based on educational material, carried out with high school students in the collective exhibition “Enraizamentos” of the Research Group in Artistic Practices - Ambar- FAV/UFG/CNPq. From this experience it was possible to perceive that artistic productions provoke ways of seeing that, through reflexivity, enable displacements of thought.

Keywords: Experience. Art education. Visual culture. Contemporary art.

ESBOÇANDO CONCEITOS

Barbosa, com a sistematização da Abordagem Triangular, contribuem para a definição de uma das concepções. Barbosa é uma autora que tem na essência de sua formação o pensamento de três filósofos e epistemólogos: Dewey, Paulo Freire e Eisner. Influenciada pelo pensamento dialógico de Paulo Freire e a importância da leitura de mundo, herdou deste autor a vontade de compreender e valorizar o conceito de arte como experiência, elaborado por Dewey (1971) onde há um processo dialógico com o meio circulante. Ao buscar compreender o conceito de experiência para Dewey, encontramos uma das referências presentes na fundamentação teórica da Abordagem Triangular que é a de “arte como experiência” (Coutinho, 2018).

Na visão de Dewey, a arte “constitui uma experiência que entrecruza pensamento e sentimento, o primeiro para nortear a ação, o segundo para identificar as consumações visadas pela ação” (Dewey, 2010, p. 11). O autor entende que experiência, e ação andam de mãos dadas, olham para múltiplos sentidos e acatam vivências de diversidades – pessoais, coletivas, imaginárias, de memórias, absorvendo o fazer artístico como processos de aprendizagem.

Maria Christina Rizzi e Maurício da Silva apresentam a importância dos pensamentos de Ana Mae Barbosa sobre as proposições da Abordagem Triangular. Sobre a Abordagem Triangular é preciso ter clareza que

Por já não ser considerada uma metodologia e sim uma Abordagem complexa, que é composta por sua essência, temas e procedimentos, a Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais se apresenta como orientação sistematizada por meio das ações decorrentes do Ler-Fazer-Contextualizar. A partir desta orientação sistematizada o educador/professor desenvolve seu método, respeitando o encaixe das relações educador-educando-espaco educativo-comunidade, objetivando serem essas relações mais horizontalizadas, buscando coerência ao contexto e ao conteúdo que pretende abordar (Rizzi; Silva, 2017, p. 223).

Como professoras/pesquisadoras buscamos compreender, nas experiências que envolvem o ensino de arte, o trabalho docente com as imagens. Portanto, envolvidas em práticas educativas com imagens que incluem ações de Ler-Fazer-Contextualizar, voltamos os olhos para a cultura visual. O conceito de Cultura Visual começa a ganhar

espaço nos Estados Unidos, no início da década de 1990, em disciplinas que incluíam história da arte, e outros campos de conhecimento como a antropologia e os estudos culturais. Para Mitchell apud Tavin (2009) os Estudos Visuais são o campo de estudo que estuda Cultura Visual (objeto). Sendo que “A cultura visual é a caracterização e a avaliação da produção de sentidos através do visual – como vemos, o que vemos, o que não vemos, o que nos é permitido ver, etc. – que vai além das fronteiras disciplinares tradicionais” (Tavin, 2009, p. 225).

Na visão de Hernández a preocupação da cultura visual não é com representação do que é considerado arte, “mas com a sua distribuição e recepção e como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia para nos tornarmos visualizadores críticos, pois a proposta não é uma questão de ‘objetos’, mas de estratégias para nos relacionarmos com eles” (2014, p. 335).

Mas como desenvolver práticas de mediação em espaços expositivos em uma perspectiva da cultura visual? Pensando em possibilidades educacionais encontramos a cultura visual como campo de conhecimento e prática pedagógica que possibilita interações, interpretações e relações, através das imagens, ações e materialidades. A cultura visual contribui para que os/as estudantes possam “considerar como a experiência social do ver e ser visto, bem como os usos dessas experiências e visualidades, impactam e instituem modos de ver, modos de ser, de agir, de desejar e de imaginar” (Tourinho, 2011, p.12).

Modos de ver buscam dar sentido às relações que as representações visuais podem estabelecer a partir de práticas subjetivas. Segundo Raimundo Martins “podemos dizer que as representações visuais são moldadas por práticas subjetivas e culturais que as transformam em visualidades” (2009, p.10). Mas é preciso levar em consideração que mesmo que as pessoas convivam com as mesmas imagens e visualidades, as interpretações e os sentidos criados dependem das circunstâncias dialógicas construídas pelo sujeito que interpreta, pois ver e olhar são processos culturais construídos socialmente, na medida que

Vemos através de enquadramentos, referências e filtros produzidos pela cultura e pela nossa trajetória e história pessoal. Por essa razão, a cultura visual pode ser definida como um modo de ver, perceber, pensar e dar sentido ao mundo. Deve ser compreendida como uma abordagem que inclui todos os artefatos visuais, formas e modos de pensar que configuram nossa percepção da vida cotidiana (Martins, 2009, p.3).

Conceber a arte como parte de nossa realidade é um modo de entender que ela está inserida no âmbito da vida cotidiana e, assim, questionar pensamentos que ainda con-

tribuem para um ensino pautado na transcendência da arte em relação ao cotidiano. Nesse sentido, é possível compreender que imagem e arte se fundem para proporcionar experiências educativas e estimular relações entre sujeitos e mundo, revitalizando valores e funções de experiências que possibilitam um sentido de pertencimento, de reconhecimento individual e cultural, social e coletivo.

Nesse sentido, a experiência apresentada nesse texto, desenvolvida para exercitar práticas de mediação na Exposição coletiva do Grupo Âmbar: Enraizamentos, sinalizam para compreensão que o contato com poéticas visuais é ponto de partida para diálogos que podem abrir caminhos reflexivos para um pensar crítico através da produção artística. O pensamento crítico salienta mundos e possibilita aproximações com a subjetividade e o autoconhecimento dos indivíduos em um processo de nos constituirmos, por meio de identificação cultural e individual, como sujeitos sociais em contextos de coletividade.

EXPOSIÇÃO ENRAIZAMENTOS

A Exposição “Enraizamentos” foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Práticas Artísticas - Âmbar durante o desenvolvimento de pesquisas no ano de 2023 e meados de 2024. Os/as participantes do grupo são artistas-professores da Faculdade de Artes Visuais - UFG entre eles: Adriana Mendonça, Eliane Chaud, Flávia Leme, Glayson Arcanjo, Odinaldo Costa, Rubens Pileggi, além do artista - curador Paulo Duarte-Feitoza.

A temática foi sendo construída gradativamente nas reuniões, em que foram conversando sobre suas produções e definindo o campo de investigação artística à assuntos relacionados a diversos aspectos do contexto do Cerrado, desde questões perceptivas do lugar, da paisagem natural e urbana, até aspectos das relações humanas, modos de viver e práticas cotidianas. A partir destas investigações aconteceram os processos de criação artística reunindo trabalhos em diferentes linguagens e meios, como desenho, fotografia, instalação, objeto, vídeo, entre outros.

O objetivo principal do grupo consistiu em apresentar trabalhos artísticos contemporâneos com foco principal no contexto do Cerrado, em que foram tratadas questões sobre o território, seus aspectos geográficos e sociais. Um dos objetivos específicos foi propor a elaboração de um projeto de mediação expositiva, com ações educativas que possibilitasse uma aproximação do público com a arte contemporânea, viabilizando acesso ao bem cultural e cidadania.

O título da exposição - Enraizamentos, surgiu a partir das apresentações no grupo, em que cada artista abordou questões intrínsecas ao seu trabalho, ao sentido de pertenc-

cimento e percepções do viver e estar no contexto deste território. Sendo que a ideia começou a tomar corpo quando houve a compreensão da concepção de ‘enraizamento’ a partir do pensamento da filósofa Simone Weil conforme explicita Duarte-Feitoza no texto de apresentação:

[...] enraizamento talvez seja a necessidade mais importante e mais ignorada da alma humana. Segundo Weil, todo ser humano precisa ter múltiplas raízes, e, ainda segundo a autora, precisa de receber a quase totalidade da sua vida moral, intelectual e espiritual, por meio dos ambientes a que naturalmente pertence (2024, p.3).

Possibilidades diversas de criação foram expostas e abordaremos sucintamente os trabalhos dos artistas: Iniciamos com Adriana Mendonça, apresentou sobre as mudas de pele de serpentes, pinturas de Cleópatras e Medusas conexões a arquétipos do feminino e as representações na história da arte. Eliane Chaud, por meio de painas e terras, desenvolveu suas subjetividades e transformações do corpo em objetos e pinturas, além do trabalho com a gangorra, o qual procurou trazer cada participante para uma aproximação e diálogo. Já Flávia Leme, em foto-performances, apresentou experiências com a terra vermelha, seca, queimada e suas questões internas, de como é chegar neste território, embate que também se apresentou na argila em que foi moldada, modelada. O artista Glayson Arcanjo a partir de experimentações com a materialidade do solo, criou suas paisagens, relações do cerrado e da paisagem da serra de Belo Horizonte onde nasceu. Odinaldo Costa, procura por meio de sua arte a sobrevivência e resistência neste território, entre fotos e vídeos, se coloca com uma pessoa que às vezes se sente “fora de lugar”. Enquanto Rubens Pileggi trouxe uma série de trabalhos que questionam a violência do ser humano com a natureza e a urbanidade.

A partir destas diferentes percepções de vivências e das produções artísticas realizadas, notamos quantas questões poderiam ser trabalhadas por meio da mediação. Quantos disparadores poderíamos acessar no participante, e por meio de reflexões e experimentações chegarmos a possibilidades de compreensão do mundo contemporâneo.

CRIAÇÃO DE SENTIDOS NO DIÁLOGO COM AS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Buscando desenvolver um espaço de aprendizagens que promovam um encontro entre produções artísticas e participantes, em um diálogo na perspectiva da cultura visual, foram elaborados pela coordenadora do educativo, dois materiais didático-pedagógicos para serem desenvolvidos pela equipe responsável pela mediação na exposição. Materiais que conduziram as propostas de mediação tanto para estudantes quanto para

docentes, sendo que neste texto será apresentada a proposta materializada em um Zine, e que foi realizada com estudantes de um Colégio Estadual em período integral localizado em Aparecida de Goiânia - GO.

A preocupação com a proposta foi incitar discussões e reflexões a partir do contato com a produção exposta na exposição. Uma proposta educativa que a partir de rodas de conversa com professores/as-artistas e o convite feito por um dos materiais educativos (Zine), abriu caminhos reflexivos que possibilitaram a criação de sentidos no diálogo com as produções artísticas. Sendo possível pensar sobre a forma como vemos, nos vemos e somos vistos, oportunizando uma compreensão que as poéticas visuais contemporâneas são matérias-primas que oportunizam experimentações diversas.

Como processo inicial, para realização da proposta, a equipe do educativo formada pela coordenadora da exposição Enraizamentos, do educativo e monitoria, recebeu os/as estudantes, ao todo 60 estudantes e 3 docentes, no saguão do Centro Cultural Octo Marques. Durante o momento de boas-vindas, que contou com a participação da professora-artista Eliane Chaud, coordenadora da exposição, e do professor-artista Odinaldo Costa, deu-se uma breve explicação sobre o espaço expositivo, a Exposição Enraizamentos e os objetivos da proposta educativa,

Devido a quantidade de estudantes foi necessária uma divisão em dois grupos. Desta forma, de forma aleatória os/as participantes se dividiram em dois grupos, sendo que os/as docentes se dividiram também. Com a divisão, o primeiro grupo entrou na exposição para a visita, durante 15 minutos, enquanto o outro grupo aguardava, sendo que depois aconteceu a troca de grupos dentro do espaço. Após essa visita, sem interferência da mediação, os grupos se juntaram, para que a coordenadora do educativo pudesse solicitar que um grupo se sentasse com a professora-artista Eliane Chaud e outro com o professor-artista Odinaldo Costa. Cada momento de conversa (Figura 1), com duração de 40 minutos, com cada professor-artista, possibilitou que os/as estudantes pudessem observar as obras no espaço expositivo, perguntar, conversar e interagir de alguma forma com dois, dos seis artistas, que estavam expondo seus trabalhos na exposição.

Os grupos, quando estavam em diálogo com a professora-artista Eliane Chaud, conversaram sobre o projeto “Lá na Paineira”, desenvolvido no período de quase um ano. A professora-artista explica que houve a busca por conexões com suas percepções de paisagens externas e internas, de subjetividades, das mudanças sensíveis de um corpo, e que em alguns momentos retomou memórias de um tempo atrás, afetividades da infância que permanecem: da terra, da paina, do ar. O projeto é composto por uma série de trabalhos resultantes de momentos de imersão, introspecção e percepção do meu corpo no mundo, na natureza.

Os grupos, quando estavam em diálogo com a professora-artista Eliane Chaud, conversaram sobre o projeto “Lá na Paineira”, desenvolvido no período de quase um ano.

Figura 1: Momentos de conversa. Fonte: Foto de Giovanna Peixoto e Cunha - monitora da exposição

A professora-artista explica que houve a busca por conexões com suas percepções de paisagens externas e internas, de subjetividades, das mudanças sensíveis de um corpo, e que em alguns momentos retomou memórias de um tempo atrás, afetividades da infância que permanecem: da terra, da paina, do ar. O projeto é composto por uma série de trabalhos resultantes de momentos de imersão, introspecção e percepção do meu corpo no mundo, na natureza.

A partir do momento que o diálogo foi fluído, questões que giraram em torno do conceito de arte para artista, sobre dom e sobre ser artista como profissão, foram sendo estabelecidas entre os/as estudantes e os trabalhos. Sendo que a paina, que é uma das matérias-primas utilizadas pela professora-artista para a produção dos trabalhos expostos, ganha destaque quando uma estudante disse que a paineira, no vídeo apresentado pela artista, a acalmava. Reflexões que contribuem para conectar poética e assuntos relacionados ao cotidiano, como o travesseiro feito de paina, que aos poucos ganham destaque nas falas.

A conversa com o professor-artista Odinaldo Costa girou em torno de reflexões sobre

pertencimento, sendo que comentou como é para ele estar imerso em um contexto onde a paisagem da praia, que faz parte de seu imaginário de pertencimento, dá lugar ao cerrado a partir do momento que ele vem morar em Goiânia. Odinaldo, durante a roda de conversa com os dois grupos, encontra relatos sobre como cada um/a compreende o sentimento de pertencimento quando esclarece que “me imagino como uma possível relva no cerrado, dentro dessa impossibilidade de me adequar numa geografia a qual não escolhi, mas que fui designado pelas circunstâncias da vida a estar aqui” (Costa, 2024, 31).

Após as rodas de conversa, continuando o processo de mediação, cada estudante recebeu um Zine, palavra formada pela contração da palavra fanzine¹, para que pudessem ser conduzidos por ele dentro do espaço expositivo. Esse material foi pensado como mediação durante a exposição, com a intenção de estimular a percepção através do diálogo com os trabalhos, que indicam os processos de criação de cada artista. Dessa forma, o material sugere um modo de organização do pensamento que conduz a busca pela percepção em quatro momentos: observação, estímulo sensorial, diálogo e experimentação.

O Zine (Figuras 2 e 3) abrigou o conteúdo pensado pela coordenadora do educativo, e foi idealizado e diagramado pela professora-artista Adriana Mendonça, como uma possibilidade de acesso à mediação durante a exposição através de uma publicação não oficial. Formado por 14 páginas de miolo, possibilitou que o conteúdo do material educativo pudesse ser disponibilizado para os/as participantes da exposição na intenção de incitar um diálogo com as imagens, até mesmo de pessoas que não visitaram a exposição.

O modo de pensamento que organizou o conteúdo do Zine despertou o interesse e levou os/as estudantes a vivenciar, dentro do espaço expositivo, cada momento proposto. As obras que compuseram o Zine e os momentos propostos, na tentativa de promover a compreensão sobre o que pode ser percebido na exposição, são:

Momento de observação

Observe o trabalho ‘Intemperismo Pictórico’ (figura 1), o trabalho Da série ‘Pelo avesso entrelaço sonhos’, 2024 (figura 2) e reflita:

Como você descreve o trabalho do artista Glayson Arcanjo (figura 1)? E como descreve o trabalho da artista Eliane Chaud (figura 2)?

1 Fanzine - revista de fãs, em inglês fan + magazine - produção independente e artesanal que divulga informações artísticas e culturais em forma de um livreto.

Que materiais foram utilizados em cada um dos trabalhos (figura 1 e figura 2)? O ponto, a linha, a forma e cor são elementos básicos da linguagem visual. Você consegue identificar esses elementos no trabalho de cada artista?

Saiba mais

Para elaboração da pintura 'Intemperismo Pictórico' o artista Glayson Arcanjo utilizou pigmentos terrosos coletados por ele e posteriormente aplicados diretamente sobre papel Canson Montval 300g.

A artista Eliane Chaud trabalhou com a matéria paina que vem da paineira (Ceiba speciosa), nativa em nosso bioma brasileiro.

Momento de estímulo sensorial

Observe o trabalho 'C(errado) da série a terra_dores (díptico)', 2023 (figura 3), o trabalho 'Soterramento 2: portão', 2024 (figura 4) e reflita:

Que sons ou odores cada trabalho (figura 3 e figura 4) te faz ouvir ou sentir? O que você sente ao olhar para o trabalho da artista Flávia Leme (figura 3) e para o trabalho do artista Rubens Pileggi.(figura 4)?

Que sensação a coloração do solo causa em você?

Saiba mais

A artista Flávia Leme explica que essa ação artística revela seus pés plantados no chão queimado e no chão rachado. Ela, paralisada entre esses mundos, se vê sem saber como seguir em um caminho fechado ou errado.

Para o artista Rubens Pileggi o portão, lugar da casa que significa passagem, aparece estranhamente, um monte de terra que invade o espaço. A sensação de pertencimento é tão grande que chega a sufocar. Cabral, 2024, no prelo).

EIXO C - Educação, Arte e Cultura Visual (Linha de pesquisa PPGACV-UFG)

Figura 2: Páginas 3,4 e 6 com a produção artística selecionada para a medição com o Zine. Fonte: Zine diagramado por Adriana Mendonça

Momento de diálogo

Observe o trabalho ‘A origem de todos os poemas’ (figura 5), o trabalho Da série ‘Medusa sobre latossolo vermelho’, 2024 (figura 6) e reflita:

Qual a sua interpretação do trabalho do artista Odinaldo Costa (figura 5) e interpretação do trabalho da artista Adriana Mendonça (figura 6)?

Os trabalhos apresentados na exposição produzem reflexões sobre pertencimento, culminando em muitos modos de ‘enraizamentos’. Que tipo de “enraizamentos” você imagina ao interagir com estes trabalhos (figura 5 e figura 6)?

Saiba mais

Cada artista interpreta o que está em sua volta, ao mesmo tempo que percebe e se percebe no mundo, materializando seus conhecimentos e sua sensibilidade em seus trabalhos artísticos.

Momento de experimentação

O processo de criação artística exige muita pesquisa e reflexão em movimentos de experimentação de materiais e técnicas para representação de contextos.

Chegou o momento de você experimentar desenhar suas raízes com pigmentos terrosos. Quais são as suas raízes?

- Desenhe as raízes que escolher (no formato que quiser) em papel A4;
- Fixe o seu desenho em uma parede para formar uma instalação (Cabral, 2024, no prelo).

Figura 3: Páginas 7, 9 e 10 com a produção artística selecionada para a medição com o Zine. Fonte: Zine diagramado por Adriana Mendonça

Ao final, foi possível perceber que a proposta consegue envolver os/as estudantes e docentes estimulando a observação para tecer muitas reflexões. Um modo de despertar não só a cognição, mas “promover um contato que deixe canais abertos para os sentidos e os sentimentos despertados para imaginação e a percepção” (Martins, 1985, p. 226).

CONSTRUÇÃO DE SABERES E FAZERES

A experiência com os/as estudantes possibilitou a compreensão que o ensino de arte contribui para estimular “[...] aprendizagens não quantificáveis que buscamos quando interagimos com arte e com imagens: observar, imaginar, inovar, refletir” (Tourinho, 2016, p. 89). Sendo que os estudos da cultura visual se integram a esta perspectiva para contribuir com ações e reflexões que propiciem

uma educação que articule adequadamente o formal, o sensorial, o cultural, o político, e o ritual (Dewey, 1949), dando neste encontro um lugar de autoria de seus protagonistas e se fazendo responsável, além do mais, pela diversidade de formas em que os regimes de prazer e de saber se interatuem (Aguirre, 2011, p. 106).

As práticas de mediação articulam interações e entrecruzamentos entre espaço pedagógico e espaço cultural, colocando em perspectiva, através do diálogo com as produções artísticas, condições sociais, situações políticas, que de alguma maneira influenciam a constituição de identidades e pertencimento, em decorrência, a construção de saberes e fazeres que dão contornos ao conhecimento dos envolvidos/as com arte.

Temos clareza que cada ação educativa possibilita experimentações diversas, mas conhecemos as dificuldades existentes para que ocorram ações educativas. Há todo um planejamento, uma logística necessária não só dos espaços culturais, mas principalmente dos espaços educacionais, além da falta de recurso financeiro para transporte de estudantes e outras necessidades. Mesmo consciente das dificuldades, desde a proposta inicial desta exposição, houve a intenção de aproximar o público geral da Exposição e que a mediação pudesse acontecer por meio de ações educativas.

Na ação educativa realizada com os/as estudantes do ensino médio foi possível perceber o quanto ações educativas podem estimular nos/nas participantes modos de ver e pensar sobre um determinado tema. As indagações suscitadas, no caso da Exposição Enraizamentos, contribuem para compreensão de como nos enraizamos para existir e ser no mundo. E ainda, para construir um pensar reflexivo com questões que se apresentam para além do visível, buscando observar o que está oculto ou está em outras camadas.

Um ponto importante ao término dessa ação foi notar que a utilização de um material educativo estimula a prática da reflexividade, pois o diálogo com as produções artísticas, promove um movimento contínuo entre pensamento e ação, na medida em que intensifica as interações dialógicas e gera conhecimento.

Um ponto importante ao término dessa ação foi notar que a utilização de um material educativo estimula a prática da reflexividade, pois o diálogo com as produções artísticas, promove um movimento contínuo entre pensamento e ação, na medida em que intensifica as interações dialógicas e gera conhecimento.

Adotar uma perspectiva de diálogo com as produções artísticas, nesta ação educativa, contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico que busca aproximações com o tema deste seminário 'In- visibilidades'. Uma experiência que possibilita observar que sem um espaço para diálogo e reflexividade as invisibilidades que estão presentes nas imagens, e que circulam nos ambientes educativos, continuam a reforçar discriminações. E é dentro dessa perspectiva que a cultura visual pode contribuir nas ações educativas pensadas a partir do diálogo.

Vale a pena ressaltar que as produções artísticas provocam modos de ver que através da reflexividade possibilitam deslocamentos de pensamento. Na visão de Dieleman (2006) o deslocamento é uma das três categorias de reflexividade. Ele explica que “deslocamento é um processo de libertação das pessoas de suas atuais rotinas, definições de realidade e visões de mundo, abrindo suas mentes para novas rotinas, novas definições de realidade e novas visões de mundo” (2006, p.125). Um processo que encontra na reflexividade a interatividade entre pensamento e ação, onde “pensamento e a ação estão constantemente refratados entre si” (Giddens, 1991, p. 45) para promover um conhecimento atualizado a partir da renovação das informações advindas das produções artísticas. Assim, é possível afirmar que quando a reflexividade for exercitada em diálogo com as produções artísticas, possibilitará a percepção de versões e visões da realidade.

REFERÊNCIAS

AGUIRRE, I. Cultura visual, política da estética e educação emancipadora. In MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.). **Educação da Cultura Visual**: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2011, p. 69-109.

CABRAL, V. F. B. F. Ação Educativa para Exposição Coletiva Enraizamentos: material didático-pedagógico. Goiânia, 2024 [no prelo].

COSTA, O. Paisagens Íntimas no cerrado. In: CHAUD, E (org.) **Catálogo** da exposição Enraizamentos. Goiânia: Ed. do Autor, 2024.

COUTINHO, R. G. Abordagem Triangular: deglutições e apropriações formativas. In:

Práticas e Confrontações: **Anais 27º Encontro anual da Associação Nacional de pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP)**. São Paulo, 2018. p. 1277-1287. Disponível em: https://anpap.org.br/anais/2018/content/PDF/27encontro_____COUTINHO_Rejane_Galv%C3%A3o.pdf. Acesso 15 de set. 2024.

DEWEY, J. **Arte como experiência**. 1ª ed. Tradução de Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

_____. **Experiência e educação**. Tradução de Anísio Teixeira. São Paulo: Nacional, 1971.

DIELEMAN, H. Sustentabilidade como inspiração para arte. In: **Caderno Sesc_Videobrasil 2: Arte Mobilidade Sustentabilidade**. Edições Sesc-SP e Associação Cultural Videobrasil. 2006, p. 119-133.

GIDDENS, A. **As Consequências da Modernidade**. São Paulo, Editora UNESP, 1991.

HERNÁNDEZ, F. Pedagogias Culturais: o processo de (se) constituir em um campo que vincula conhecimento, indagação e ativismo. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Orgs.). **Pedagogias Culturais**. Santa Maria: Editora da UFSM, 2014, p. 329-355.

MARTINS, M. C. F. D. Mediação: tecendo encontros sensíveis com a arte. **ARTEUnesp** (Fundação para o desenvolvimento da UNESP). São Paulo, SP, 1985.

MARTINS, R. **Narrativas Visuais: Imagens, visualidades e experiência educativa**. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte**. Brasília: Editora Brasília, v.8 nº 1, 2009, p.31-49.

RIZZI, M. C. D. S. L.; SILVA, M. D. Abordagem Triangular do Ensino das Artes e Culturas Visuais: uma teoria complexa em permanente construção para uma constante resposta ao contemporâneo. **Revista GEARTE**, [S. l.], v. 4, n. 2, 2017, p. 220-230. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/gearte/article/view/71934>. Acesso em: 15 set. 2024.

TAVIN, K. M. Contextualizando a visualidade na vida cotidiana: problemas e possibilidades do ensino de cultura visual. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Orgs.). **Educação da Cultura Visual: narrativas de ensino e pesquisa**. Santa Maria: UFSM, 2009, p.225-239.

TOURINHO, I. Ver e ser visto na contemporaneidade - As experiências do ver e ser visto na contemporaneidade: por que a escola deve lidar com isso? In: Salto para o futuro – **Cultura Visual e Escola**. Ano XXI. Boletim 09 - Agosto, 2011, p. 9-14.

VALÉRIA FABIANE BRAGA FERREIRA CABRAL

Professora de Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Doutora em Arte e Cultura Visual pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás - FAV/UFG (2015). Mestre em Cultura Visual pela FAV/UFG (2006). Licenciada em Artes Visuais pela FAV/UFG (2002). Temas de interesse: Metodologias para o ensino de Artes Visuais; Ações educativas com Poéticas Visuais Contemporâneas.

ELIANE MARIA CHAUD

Artista visual. Atua como professora desde 1996 na Faculdade de Artes Visuais/UFG. Doutora em Cultura e Sociedade – UFBA (2012). Mestre em Artes – UnB (2000). Graduada em Educação Artística: Habilitação em Artes Plásticas pela UFU (1990). Seu trabalho transita entre questões relacionadas às artes têxteis, a costura, subjetividades e compartilhamentos.